

LA FINTECH DANS LE SECTEUR BANCAIRE

Manar DAOUI

RESUME :

Ce travail a pour objectif de révéler une définition de la FINTECH de son écosystème ainsi de son modèle économique.

Cet article présente sur la base d'un approfondissement théorique des articles scientifiques évoquant cette thématique les avantages et les limites de la fintech, ses caractéristiques principales ainsi que son impact sur l'industrie bancaire et sur son écosystème.

En outre l'article évoque la fintech sur la base des différentes théories d'innovation et trace les modèles économiques essentiels suggérés par cette industrie émergée, qui vu leur avantage concurrentiel valeur et coût et vu leur caractère disruptif et innovant peuvent paraître habile de bouleverser la dominance des acteurs traditionnels et de changer la structure des marchés financiers.

Cette revue de littérature est formulée sur la base de la synthèse d'une quinzaine d'articles soulevant des multiples aspects mentionnés ci haut sur la base d'une panoplie de citation et de leur référence.

Mots clés : Fintech, industrie bancaire, innovation, écosystème.

Abstract :

This work aims to reveal a definition of FINTECH, its ecosystem and its economic model.

This article presents, on the basis of a theoretical in-depth study of scientific articles discussing this theme, the advantages and limits of fintech, its main characteristics as well as its impact on the banking industry and its ecosystem.

In addition, the article discusses fintech on the basis of different theories of innovation and traces the essential economic models suggested by this emerging industry, which given their competitive advantage in value and cost and given their disruptive and innovative character can seem adept at disrupting the dominance of traditional players and change the structure of financial markets.

This literature review is formulated on the basis of the synthesis of around fifteen articles raising multiple aspects mentioned above on the basis of a range of citations and their reference.

Keywords: Fintech, banking industry, innovation, ecosystem.

Digital Object Identifier (DOI): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14000105>

Published in: Volume 3 Issue 5

INTRODUCTION :

La FINTECH, contraction de « financial technology », ce concept est née avec l'évolution des technologies de l'information.

Ces dernières années ont connu des changements rapides dans les modes de distribution de la majorité des services à travers le monde. L'apparition des nouvelles technologies, la démocratisation des moyens de communication, l'évolution des régulation et l'encouragement de l'entrepreneuriat peuvent être considérés comme catalyseur de plusieurs secteurs et particulièrement le secteur bancaire.

Dans un monde en pleine mutation comme le notre, la sphère financière connaît un tournant important avec l'émergence des fintechs. Ces établissements qui veulent changer les normes du secteur financier, tantôt en se substituant aux banques et tantôt en leur apportant de la valeur ajoutée, ce qui transforme l'écosystème financier mondial.

Cet article va permettre de répondre à la question :

Comment les modèles économiques disruptifs produits par l'industrie « FINTECH » peuvent transformer la structure des marchés financiers et la suprématie des acteurs traditionnel ?

Afin de répondre à cette question nous nous sommes prononcés pour une étude documentaire en adoptant la méthode de recherche de Transfield et al (2003) qui regroupe les étapes suivantes : la planification, la recherche, le tri, l'extraction et l'analyse des résultats.

Cet article sera organisé comme suit, la première partie énonce le cadre théorique et conceptuel de la Fintech. La deuxième partie analyse les recherches effectuées dans le cadre de la Fintech, et en conclusion nous

suggérons des recherches avenir afin de développer la littérature concernant la Fintech et de son environnement.

1. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

1.1 DEFINITION

Bien que nous entendions parler de Fintech d'une façon permanente ces derniers jours et que cela devient un sujet d'actualité mais son origine reste ambiguë. La première définition qui ressort est comme suit : « la FINTECH désigne l'utilisation des moyens de technologie pour offrir des services financiers ».

Ce terme peut aussi être utilisé pour désigner les entreprises qui fournissent des services financiers grâce à des solutions innovantes afin d répondre aux exigences et aux nouveaux besoins des clients.

Dans la littérature scientifique, plusieurs définitions ont été attribuées à ce phénomène.

L'organisation de coopération et de développement économique (OCDE, 2018) définit les Fintech comme des applications innovantes de la technologie numérique pour les services financiers.

Pour T. Nakashima (2018), la FINTECH est une technologie qui utilise les NTIC et l'internet dans le monde financier.

La banque centrale européenne (BCE,2017) préconise que la « FINTECH est une entité présentant un modèle d'activité dans le cadre duquel la production et la fourniture de produit et de service financiers repose sur l'innovation de la nature technologique »

Kim, Y et Choi, J .(2016) disent que la FINTECH est un secteur de services qui utilise la technologie informatique centrée sur le mobile pour améliorer l'efficacité des services financiers » .

Vagra (2017) voit que la FINTEC se réfère à des entreprises non réglementées ou non entièrement réglementées dont la vocation est de développer des services financiers novateur, fondée sur la technologie à valeur ajoutée qui transformeront les pratiques financières » .

Quant à Phillipon(2014), « la FINTECH est l'utilisation de la technologie pour fournir des services financiers nouveaux et améliorés » .

Goo et Heo (2020) disent que la FINTECH consiste à fournir des services financiers traditionnels sous de nouvelles formes en utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC).

1.2 LE CADRE THEORIQUE DE LA FINTECH :

Nous énonçons ci après les multiples théories d'innovation qui permettent d'étudier le concept de la FINTECH.

1.2.1 LA THEORIE DE DIFFUSION, D'ADOPTION ET D'ACCEPTABILITE :

Rogers (1983-1995) propose un modèle qui se focalise sur la vision des caractéristiques de l'innovation, pour qu'elle soit promptement et intelligemment adaptée par les personnes. Ainsi , quand l'innovation est aisément remarquable et peu complexe, avec une éventualité d'expérience à grande échelle, elle devient beaucoup plus facile à être adoptée par les individus.

Il est primordial que l'innovation procure aussi des atouts considérables et des conséquences observables et concrets pour l'individu, sans néanmoins l'appréhender à être accordé au risque de l'écarter.

Agarwal et Prasad (1997) ont soutenu cette approche volontariste grâce à une étude réalisée à ce sujet. De même, afin qu'une innovation technologique ait plus d'opportunité d'être adoptée, elle doit renforcer certaines conditions telle que le canal de communication qui va permettre d'augmenter la possibilité d'adoption d'une innovation, également plus l'innovation est facile à utiliser, plus l'utilisateur sera enclin à l'adopter, et lorsqu'il a la possibilité d'essayer l'innovation sans risque perçu, l'utilisateur est plus disposé à l'adopter et sera plus motivé si ses résultats sont rapidement visibles. L'utilisateur préfère utiliser l'innovation s'il le fait d'une manière volontaire et s'il perçoit son avantage par rapports aux autres offres, et enfin, les chances d'adoption de l'innovation technologique augmentent si cette dernière est compatible avec les valeurs de l'utilisateur.

De ce fait, la détermination du client d'adopter ou non une technologie repose sur sa perception de cette dernière en matière de complexité, d'image, d'avantage relatif et de compatibilité, comme l'ont mentionné Gilbert et Balestrini (2004). Une étude menée par Phang, Li, Sutanto et Kankanhall (2005) a confirmé ces conditions.

1.2.2 LA THEORIE SCHUMPETERIENNE :

Schumpeter (1951, p.40) préconise que « le nouveau ne vient pas de l'ancien, mais se manifeste à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le foudroyer.

Schumpeter a présenté l'innovation technologique comme un processus de destruction créatrice de la valeur.

La FINTECH présente une transformation compétitive d'une importance capable de transformer ardemment la totalité de l'industrie financière. Les FINTECH ne sont certainement pas la première disruption technologique surgissant sur le marché bancaire.

Dans ce sens, la notion de destruction créatrice de valeur obtient sa convenance dans la mesure où on est devant une destruction de structure anciennes pour les substituer par des nouvelles, beaucoup plus développées. Autrement dit, les entités traditionnelles sont poussées à approprier leurs modèles économiques voire même à innover, au risque de disparaître du marché. (David I. Molina, 2016).

1.2.3 FINTECH ET SON ECOSYSTEME :

Certains auteurs comme Couplan et Coglon (2002) perçoivent l'émergence de la FINTECH tant que conséquence d'une interaction entre les marchés, les organisations financières et les consommateurs, deux théories se situent parfaitement dans ce cadre : la théorie de crowdsourcing (Howe 2006) et de l'open innovation d'Henry Chesbrough (2003).

Dans nos jours, les entités sont conscientes qu'il est impératif de provisionner des ressources extérieures afin de rester créatif et continuer à inventer. C'est à cet égard que les banques adoptent les FINTECH pour suivre le rythme accru de l'innovation technologique et collaborer dans le cadre du plan d'incubation ou d'alliance. (Lars Harnuf, & al, 2021) .

La théorie du crowdsourcing repose sur l'utilisation d'externalisation d'une activité d'une organisation vers un grand nombre de personnes, dont l'identité

est impérativement inconnue, à travers une plate forme numérique ou un site web (Lebarty, 2007,p.9).

Cette théorie agit sur plusieurs activités : elle peut nécessiter au gens d’apporter leurs connaissances, créativité, argent, expérience, bien, ou encore leur travail (Howe, 2006). Le crowdfunding, le coudendinf ou encore la blockchain sont des modèle économiques développés par les FINTECHS et ouverts sur les gens. (Anton miglo, 2022).

La théorie de l’open innovation est adoptée afin de soulever la nécessité de la collaboration et de l’association pour les institutions bancaires qui détiennent principalement un bon relationnel, les agréments nécessaires à l’exercice du métier et un grand budget ; et les FINTECHS qui détiennent des compétences considérables en matière d’agilité importante et d’innovation.

Eric von Hippel (2003, p.117) énonce le concept du modèle d’open user innovation, où le client participe dans le développement d’innovation économique cruciale partageant ainsi les coûts de développement et leurs tâches. Les dernières études menées sur l’innovation mettent en lumière le modèle d’open innovation, qui se focalise essentiellement au sein des entités avec des modèles de création, et de nouveaux modes de coopération avec les utilisateurs et même l’organisation de compétition pour soutenir le crowdsourcing.

1.2.4 FINTECH COMME INNOVATION DE RUPTURE : INNOVATION DISRUPTIVE en anglais

Dans son livre « the innovator’s Dilemma » publié en 1997, Claton Christensen a popularisé l’innovation de rupture, il explique comment les grandes firmes peuvent sécher en sous-estimant ou en négligeant l’effet des innovations disruptives sur leur marché. Ces dernières vont finir par chambouler l’équilibre

et la solidité installé et mènent à l'effondrement et la disparition des entreprises qui n'ont pas arrivé à suivre et s'adapter à ces transformations.

Pour Clayton Christensen (1995) l'innovation de rupture est un phénomène décrivant une structure particulière d'innovation qui bouleverse les marchés établis en inventant des produits et services ou encore technologie qui vont remplacer les produits et services déjà présents sur le marché.

Ce concept vise précisément à répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs d'une façon totalement différente de cette choisie par les sociétés traditionnelles du marché.

Au début, ces innovations apparaissent moins avancées ou moins performantes que les solutions déjà présentes, pourtant elles s'améliorent graduellement jusqu'à surclasser les solutions déjà en place.

Ainsi, les FINTECHS grâce au multiple modèles économiques qu'elle suggèrent, constituent une innovation de rupture pour le marché financier.

Les FINTECHS suggèrent des modèles économiques totalement innovants, se concentrent en effet sur les créneaux ou les niches qu'on appelle segment de marché, et ce provisoirement avant d'augmenter leur portefeuilles de produits et des services, acquièrent de nouveaux clients qui peuvent être écartés du système financier et avec des avantages compétitifs susceptible d'éliminer les acteurs traditionnels du marché, et donc répondent amplement à la définition d'une innovation technologique de rupture. (Manceron et Eyonnet, 2018).

2. LE CADRE METHODOLOGIQUE :

En utilisant le logiciel de gestion bibliographique «ZOTERO», les articles dont l'impact considérable sur le débat académique et qui sont d'importante valeur scientifique dans l'étude et l'analyse du phénomène FINTECH, ont été assimilés

suivant la méthodologie de recherche de Transfield & al (2003) qui comporte les étapes suivantes:

- ✓ La planification
- ✓ La recherche
- ✓ Le tri
- ✓ L'extraction
- ✓ La synthèse.

la planification:

Dans cette étape, nous avons fixé les questions principales de notre recherche, à savoir: d'après la littérature scientifique,

- ✓ Quelle est le lien entre FINTECHS et l'industrie bancaire?
- ✓ Quels sont les principaux avantages et limites des FINTECHS?
- ✓ Quelles sont les différentes théorie de l'industrie FINTECHS ?
- ✓ Quelle est l'influence de l'industrie FINTECH sur les banques ?

La recherche :

Afin de répondre aux questions de notre recherche, nous avons employé les critère d'exclusion et d'inclusion suivants :

Les critères d'exclusion :

- ✓ Le document ne remplit pas les critères de pertinence ;
- ✓ L'article est publié avant 2014.

- ✓ L'article n'est pas écrit en français et en anglais;
- ✓ L'article traite des problèmes économiques, technologiques et pas de gestion.

Les critères d'exclusion:

- ✓ L'article comporte les termes modèle économique, FINTECH, qui sont cités en parallèle;
- ✓ L'article comporte des termes , innovation et FINTECH simultanément;
- ✓ L'article est publié après 2014;
- ✓ L'article étudie l'objet de recherche comme phénomène universel.

Nous nous sommes basés aussi sur les revues et les journaux connus à l'international afin de mener cette recherche dans les champs agissant sur le secteur financier et de gestion. Pour ceci nous avons visé des analyses et éditoriaux en mettant la liaison «et» entre «FINTECH» et les mots suivants: « modèle économique», «banque» et «technologie financière».

Le tri:

Afin d'assurer l'harmonie de l'étude, les recherches déjà réalisées ont été choisies selon plusieurs critères. L'inclusion et l'exclusion des informations collectées a été faite suivant les critères mentionnés

dans le tableau 1. Ainsi, le tri a pris en considération des facteurs comme, la langue, la date, la pertinence et le domaine disciplinaire.

Nous nous sommes concentrés sur notre domaine disciplinaire qui est la gestion afin de réduire les domaines de recherche choisis, ainsi nous avons rejeté les articles provenant d'autres domaines comme l'informatique et les sciences économiques.

Egalement, la recherche a été limitée aux articles publiés en anglais et en français du fait que ces deux langues sont maîtrisées par les auteurs.

Extraction:

Afin d'examiner le contenu des articles, ces derniers articles choisis ont été lus entièrement avec soin et attention. Et grâce à cette étape, nous avons pu saisir les différents attributs et aspects des FINTECHS, les problèmes auxquels elles doivent confronter, leur influence sur les banques et sur l'écosystème ainsi que les multiples modèles économiques disruptifs qu'elle suggèrent.

TABLEAU 1 : PRINCIPAUX BUSINESS MODELS DISRUPTIFS DES FINTECHS

<u>Business Model</u>	<u>ACTIVITES FINTECH</u>
BLOCKCHAIN ET CRYPTOMONNAIE	La crypto-monnaie, un domaine controversé au sein de la FinTech, attire de plus en plus d'attention. Souvent désigné sous le nom de "monnaie virtuelle" ou "Alt-coins" signifie une monnaie cryptographique et un système de paiement privé basé sur Internet. En termes simples, la cryptomonnaie est une monnaie virtuelle détenue par un utilisateur dans un portefeuille virtuel spécifique. Lorsque le titulaire effectue un paiement en cryptomonnaie, il utilise son portefeuille électronique pour envoyer des cryptomonnaie au bénéficiaire, qui les reçoit directement dans son propre portefeuille électronique. La transaction est vérifiée et enregistrée sur un registre public consultable. Les échanges de cryptomonnaie se font sous un pseudonyme, garantissant ainsi l'anonymat. Le nombre de cryptomonnaie en

	<p>circulation est limité. La crypto-monnaie suscite de l'intérêt car elle a été conçue pour éviter tout contrôle centralisé, offrir un retour financier sur investissement et des frais de transaction réduits. Cependant, les caractéristiques qui permettent aux monnaies virtuelles de se différencier ont également engendré des problèmes liés à la cryptographie, tels que le blanchiment d'argent, le contournement des réglementations financières, le financement du terrorisme et l'évasion fiscale. La crypto-monnaie fonctionne grâce à une technologie appelée Blockchain (chaîne de blocs). Cette technologie, basée sur Internet, constitue un registre public qui enregistre les transactions avec une grande précision. Le réseau est décentralisé, à l'image d'Internet, ce qui le rend extrêmement résilient. Cette nature publique et décentralisée signifie qu'il n'existe pas d'autorité centrale. Toutes les informations inscrites sur une Blockchain sont verrouillées et stockées de manière permanente ; toute altération ou falsification est impossible. Cela garantit une vérification des transactions avec une fiabilité totale. Grâce au cryptage intégré, la Blockchain est intrinsèquement sécurisée et élimine le besoin d'une tierce partie de confiance. (Bernard Roman, Alain Tchiboza, 2020) On s'attend à ce que la Blockchain perturbe les modèles commerciaux des banques, le marché des cartes de crédit, les transferts d'argent et la négociation d'actifs. (Lee, I. et Shin, Y. J., 2018)</p>
Gestion des investissements	<p>Ces services sont principalement proposés par des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour réaliser des analyses de marché et gérer les actifs de leur clientèle. Les robots conseillers, robots advisors, sont couramment utilisés dans ce domaine pour fournir aux clients des informations sur le marché et des conseils en matière d'investissement. De plus, ces programmes peuvent exécuter des placements au nom de leurs clients en se basant sur une analyse des données du marché. Ces services se servent de plateformes en ligne spécifiques pour aider les investisseurs privés à créer un portefeuille de produits d'investissement. Ils sont ensuite surveillés automatiquement à l'aide d'algorithmes et adaptés en fonction de l'évolution des marchés financiers pour répondre aux besoins des investisseurs. Le terme "Robo Advisor" est utilisé pour désigner à la fois le fournisseur de ces services et sa plateforme. (Lee, I. et Shin, Y. J., 2018)</p>
PAIEMENT	<p>Modèle économique qui propose des solutions de paiement électroniques, en évitant l'utilisation de l'argent physique et en étant indépendantes des banques. Modèle économique axé sur la fourniture de solutions de paiement innovantes, telles que les systèmes de paiement mobile, les portefeuilles électroniques (les wallets), les crypto-monnaies, etc. (Lee, I. & Shin, Y. J., 2018) La gamme de services actuellement offerte est large et peut inclure par exemple : le partage d'addition/factures à l'aide d'un code QR (flashcode), le paiement de factures de service, l'achat de crédit pour mobile, l'achat de billets de train et la consultation du solde des comptes bancaires liés. (Yves Eonnet et Hervé Manceron, 2018)</p>
Prêt et Financement	<p>Certaines entreprises FinTech ont développé des modèles centrés sur les prêteurs et les emprunteurs, où les institutions financières ou les particuliers (pairs) fournissent le capital pour les prêts, également connus sous le nom de "prêts P2P" (Pair to Pair). Ce modèle comprend, ainsi, les fintechs dédiées à l'organisation d'une place de marché à laquelle participent les demandeurs de financement et les investisseurs qui prêtent des ressources financières. Ces derniers prêtent des ressources financières. On parle alors de crowdlending (prêts) et de crowdequity (fonds propres). (capital), et peuvent être des opérations entre particuliers (P2P) ou entre particuliers et entreprises (P2B). et les entreprises (P2B). (Yves Eonnet & Hervé Manceron 2018) Les entités classées dans cette catégorie fournissent des services de crowdfunding, de crowdlending, de microcrédit et de financement de projets, les services de crédit et d'affacturage (Anton Miglo, 2022) Les Fintech proposent également des services d'aide à la décision en matière d'octroi de crédit, en utilisant l'intelligence artificielle et le Big Data. L'un de ces services est le credit scoring, un système de calcul qui permet d'évaluer le risque de crédit d'une personne physique, d'une PME/PMI ou d'une entreprise en lui attribuant une note. Cette note est utilisée par les institutions de crédit pour déterminer si elles doivent accorder ou non un crédit au demandeur. En fonction de cette note, les</p>

	conditions du crédit, notamment le taux d'intérêt, peuvent également être fixées par les institutions de crédit. Ainsi , les données sont collectées et le système calcule automatiquement le crédit scoring (Jagtiani & Lemieux , 2018) grâce à l'intelligence artificielle et au BigData.
ASSURANCE/INSURTECH	L'InsurTech constitue une branche spécifique de la FinTech dédiée à l'assurance. Grâce aux données générées par les appareils de plus en plus connectés des utilisateurs (comme les appareils domestiques, les voitures et les dispositifs portables), les assureurs peuvent adopter une nouvelle approche dans l'évaluation des risques. Les consommateurs ont désormais la possibilité d'utiliser des capteurs et des localisateurs qui partagent leurs données avec l'assureur. En échange, ces derniers proposent des polices d'assurance sur mesure ainsi que des programmes d'intervention qui récompensent les comportements à faible risque ou qui encouragent la réduction des risques. (Yves Eonnet & Hervé Manceron , 2018) Parallèlement, les modèles d'assurance pair à pair, également connus sous le nom de P2P, sont en développement. Ces modèles impliquent une plateforme numérique qui agit en tant qu'intermédiaire et invite les utilisateurs à former de petits groupes d'assurés. Les cotisations de ces groupes sont réunies dans un fonds dédié au paiement des indemnités en cas de sinistre, et les fonds restants sont redistribués aux membres à la fin de la période de souscription à la police. (Yves Eonnet & Hervé Manceron , 2018) En outre, un autre type de service émergent de la FinTech est la micro-assurance. (Lee, I. et Shin, Y. J. , 2018)

(Source : synthèse établie par les auteurs)

3. RESULTAT :

2.1. LE MODELE ECONOMIQUE DES FINTECHS

Le modèle économique est la façon dont la société va engendrer de la rentabilité. Il s'agit d'une représentation ou une description des moyens de générer des rendements d'une activité. (Osterwalder, 2004) .

Les domaines d'action des FINTECHS sont multiples et couvrent la quasi-totalité des lignes traditionnelles des services financiers avec des services innovants, plus transparents numériques ; et rentable.

En fait, les FINTECHS sont placées complètement partout sur la chaîne de valeur des établissements financiers (Roman et Chibozo, 2020).

Les différents champs de l'industrie FINTECH sont les prêts, les paiements, la gestion de patrimoine, l'hypothèque, le transfert d'argent, les finances personnelles, la facturation, la crypto-monnaies et la blockchain. (Mirchandani, & al. ; 2020).

L'industrie FINTEC peut être scindée en multiple champs différents au sein du secteur financier. (Goo et Heo, 2020).

2.2. FINTECH : caractéristiques, avantages, et limites

2.2.1. CARACTERISTIQUES DES FINTECHS :

Après avoir mis en revue la littérature de multiple articles scientifiques, nous avons remarqué les différentes définitions selon les institutions et les auteurs, toutefois, tous s'entendent sur les essentielles caractéristiques suivantes :

- ✓ Les services sont installés sur une application mobile ;
- ✓ Les sociétés FINTECHS sont nées d'une culture de startups et d'innovation, avec une idéologie de rupture par rapport aux modèles anciens ;
- ✓ Elles suggèrent des solutions aux problèmes financiers des utilisateurs en utilisant fortement les nouvelles technologies ;
- ✓ Au début, elles semblent être comme une alternative stimulante aux établissements bancaires traditionnels, proposant des produits et des services compétitifs ; leur justificatif principal est de se placer comme une nouvelle alternative, plus transparente et efficace que les produits proposés par les banques ;
- ✓ Leur suggestion se focalisent sur les caractères particuliers de la financer, proposant ainsi une offre spécialisée dans les activités financières, en discordance avec l'offre multiproduits des établissements bancaires.

2.2.2. avantages des FINTECHS :

L'avantage compétitif peut avoir selon Michael Porter, deux sources : la maîtrise des coûts et la valeur.

En ce qui concerne les FINTECHS, la littérature scientifique préconise que les avantages compétitifs essentiels reposent sur les deux sources soulignées par M. Porter. En effet, les offres suggérées par la FINTECH sont habituellement plus innovantes, plus agiles et plus pratiques et surtout moins onéreuses que celles suggérées par les acteurs traditionnels des marchés financiers et bancaires. (David I. Molina, 2016).

La grande attention accordée à l'expérience client doit être la plus limpide possible, la plus intuitive et la plus simple, et celle des coûts qui doit être les plus bas possibles pour pouvoir suggérer des prix compétitifs aux marchés et capable d'attirer le maximum d'utilisateurs, en effet, d'après la littérature scientifique, ce sont les points communs des multiples startups qui opèrent dans ce secteur. (David I. Molina, 2016).

Le coût faible des FINTECH engendre une rentabilité élevée (Gomber & al., 2018), ils gagnent rapidement en popularité grâce à leur facteur de commodité, de coût réduit et d'innovation (Goldstein & al., 2019)

La transparence est considérée comme un facteur de la réussite des FINTECH (Gomber & al., 2018).

Le recours aux FINTECHS est simple du fait que l'intermédiation est éliminée, tel est le cas du crowdfunding, les emprunteurs et les prêteurs peuvent interagir grâce aux différentes plateformes dédiées à ce type d'opération et ce d'une façon directe et avec des commissions bancaires faibles que les coûts de la banque traditionnelles (Au et Kauffman, 2008).

2.2.3 LES LIMITES DES FINTECHS :

L'industrie FINTECH présente certaines limites qu'elle doit affronter afin de pouvoir s'améliorer d'une manière permanente. La littérature scientifique énonce les principales limites suivantes : les difficultés de financement, le déficit d'image, la réglementation, la stabilité, la sécurité.

En grande partie les FINTECHS sont constituées des entreprises stratups et leurs problèmes de financement durant les premières années de démarrage les confrontent à des difficultés d'équilibre financier et de stabilité. Ce sont (Lee et Shin, 2017) qui ont identifié les risques financiers directement liés aux types de startups FINTECHS. Etant moins stables financièrement et plus jeunes, ces entreprises sont confrontées à des risques de taux d'intérêt et de liquidité élevé.

En outre, l'intégration des FINTECHS conduit à des limites de cybersécurité et de confidentialité importantes surtout pour ces entreprises qui manquent de veille réglementaire et juridique du fait que leur focalisation sur l'amélioration de leur affaire et de leurs technologies. Selon Anagnostopoulos (2018) la protection des données et la cybersécurité sont désormais des caractères technologiques principaux dans le secteur financier. L'utilisation et l'intégration des FINTECHS s'intéressent essentiellement aux défis de garantir la confidentialité et la cybersécurité.

La cybersécurité dans les FINTECHS repose sur l'offre de service financier sans être victime de cybercriminalité, ainsi les intervenants de ce domaine doivent s'investir d'une façon permanente afin d'améliorer les FINTECHS et les rendre plus tenaces face aux cyberattaques.

De surcroit, l'usage des smartphones afin d'accéder aux services financiers est aussi l'une des inquiétudes importantes et soulève la place majeure qu'occupe la cybersécurité dans les champs des FINTECHS. (Yves Eonnet, Hervé Monceron, 2018).

De plus, les startups se trouvent contraint de s'imposer vis-à-vis les consommateurs qui ont l'habitude de traiter toutes leurs opérations bancaires auprès des acteurs traditionnels pendant de longues années. Ces startups

souffrent d'un déficit d'image et particulièrement dans les villes dont le taux d'analphabétisme est trop élevé ou encore avec des clients d'une culture financière limitée, ce qui ne permet de recruter une partie importante des clients.

Cette contrainte d'avoir une bonne partie des clients engendrent un problème de rentabilité pour les investisseurs qui apportent des fonds et souhaitent récupérer leurs capitaux dans les meilleurs délais, et qui semble être plus long, augmentant ainsi la difficulté de financement pour cette industrie. (Yves Eonnet, Hervé Monceron, 2018).

Enfin les sécurités financières sont face à une contrainte majeure qui repose sur la maîtrise du risque réglementaire et la conformité.

Selon Yves Eonnet, Hervé Monceron (2018), la cadence d'évolution de l'innovation technologique dépasse largement celui de la réglementation qui enregistre un retard dans les différents pays et marchés, ce qui constitue un obstacle à l'entrée importante pour les FINTECHS et une véritable barrière à leur amélioration.

Les autorités de régulation des marchés financiers ont eu beaucoup de problèmes liés au développement des FINTECH car la réglementation est généralement réactive et tardive. En se référant aux erreurs précédentes afin d'instaurer des règles fixes dédiées à la correction de ces erreurs ce qui constitue un enjeu de taille pour les FINTECHS qui souhaitent s'innover rapidement.

Conclusion :

Cette revue de littérature nous permet de juger que l'industrie FINTECH à travers la multiplicité des modèles économiques qu'elle stimule et la panoplie de services innovants qu'elle suggère est effectivement disruptive pour tout l'écosystème et est susceptible de chambouler la suprématie des acteurs traditionnels et d'élaborer un système financier alternatif qui fonctionne en collaboration et en parallèle avec le système financier traditionnel.

Par contre, les acteurs traditionnels sont obligés de revisiter leurs modèles économiques, sinon, ils encourent le risque d'être abandonnés par leurs clients, et d'être abandonnés juste technologiquement par les FINTECHS.

C'est dans ce sens, qu'ils sont incités à digitaliser leurs propositions et d'investir en matière d'expérience utilisateur ainsi que de revisiter leurs options stratégiques afin de programmer des collaborations et partenariats avec les FINTECHS. Tout de même, la prospérité du secteur financier dans sa totalité sera plus intéressante dans une approche de collaboration que dans une approche concurrentielle entre les acteurs traditionnels et les FINTECHS.

Toutefois l'étude approfondie de la revue de littérature relatives aux FINTECHS mène à soulever quelques manquements pouvant donner lieu à des recherches postérieures. En effet, les réflexions avenir concernant la FINTECH peuvent aller vers les sens suivants : étudier l'effet de l'industrie FINTECH sur la chaîne de valeur des acteurs traditionnels ; étudier l'impact de la FINTECH sur le modèle économique des acteurs traditionnels ; prouver l'effet de la FINTECH sur la gestion et la maîtrise des risques bancaire ; et analyser l'impact des FINTECHS sur la rentabilité des banques.

BIBLIOGRAPHIE

Articles de Revue :

Anagnostopoulos. (2018). Fintech and regtech: impact on regulators and banks. Journal of

Economics and Business, 100, 7-25.

Anita Mirchandani (2020) , Understanding the Fintech Wave International Journal of

Economics and Financial Issues

Anton Miglo (2022). Crowdfunding and bankfinancing : substitutes or complements ? .

Small Business Economics.

Arner, D., Buckley, R., & Barberis. (2016). L'évolution de la Fintech: Un nouveau paradigme

post-crise? SSRN Electronic Journal, 47(4), 1271-1319.

Bennis Leila & Anguer Nouredine (2023) , Encourager l'innovation tout en assurant la

stabilité : Les enjeux de la régulation de la FINTECH au Maroc , Revue Française d'Economie et de Gestion

Boot, A., & Hoofman, P. (2021). Fintech: what's old what's new? Journal of Financial

Stability.

David Igual Molina. (2018). Las fintech y la reinención de las finanzas. Oikonomics, (N.º

10, noviembre de 2018).

Douglas. W. Arner, & J. Barberis, R.P. Buckley (2016) , The evolution of Fintech : a new post

crisis paradigm ? , SSRN electronic Journal

Faykiss (2018) , Regulatory Tools to Encourage FinTech Innovations: The Innovation Hub

and Regulatory Sandbox in International Practice, *Financial and Economic Review*

Ferdinando Giglio (2022) , *Fintech : a littérature review* , *International Business Research*

Gabor, D., & Brooks, S. (2017). The digital revolution in financial inclusion: international

development in the fintech era. *New Political Economy*, 22(4), 423-436.

Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber. (2018). On the fintech revolution:

interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services.

Journal of Management Information Systems, 35(1), 220-265.

Gurvan Branellec & Ji Yong Lee (2019) , le choix du mode de régulation de la fintech : entre

Sandbox et Soundbox , *Revue d'économie financière*.

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering. (2017). Digital Finance and FinTech: current research

and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537-580.

Goo J. & , Heo Y. (2020) *The Impact of the Regulatory Sandbox on the Fintech Industry*,

with a Discussion on the Relation between Regulatory Sandboxes and Open Innovation ;

Journal of Open Innovation

Hornuf, L& Schmitt, M. & Weber, M. (2017). Definition of FinTech and Description of the

FinTech Industry. In: *FinTech in Germany*. Springer, Cham.

Itay Goldstein Wei Jiang (2019) , *To Fintech and Beyond* , *Review of Financial Studies*

Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do fintech lenders penetrate areas that are undeserved by

traditional banks? *Journal of Economics and Business*, 100, 43-54.

Jean Chrisophe Mieszala (2015) , la révolution technologique des systèmes financiers :

l'exemple de la banque de financement et d'investissement , Revue d'économie financière.

Kim, Y., Park, Y. J., & Choi, J. (2016) The adoption of mobile payment services for

“fintech”, International Journal of Applied Engineering Research

Lars Hornuf & Milan F. Klus & Todor S. Lohwasser & Armin Schwienbacher (2021) How do

banks interact with fintech startups?. Small Business Economics (2021)

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: ecosystem, business models, investment decisions, and

challenges. Business Horizons, 61(1), 35-46.

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa

Istanbul Review, 18(4), 329-340.

Thakor, A. (2020). Fintech and banking: what do we know? Journal of Financial Intermediation.

THOMAS J. CHEMMANUR (2020) , recent developments in the fintech industry , Journal

of Financial Management.

Thomas Philipon (2017) , l'opportunité de la fintech, Revue d'économie financière

Tokushi Nakashima (2018) , Creating credit by making use of mobility with FinTech and

IoT, IATSS Research

Varga David (2017) , Fintech the new era of financial services , Budapest Management

Review

Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe. (2016). The fintech phenomenon: antecedents of

financial innovation perceived by the popular press. *Financial Innovation*, 2(1), 13.

Livres :

Roman, B., et TCHIBOZO, A. (2020). *Transformer la banque : stratégies bancaires à l'ère*

digitale. DUNOD.

Manceron, H., et Eonnet, Y. (2018). *FINTECH : LES BANQUES CONTRE-ATTAQUENT.*

DUNOD.

Natarajan H. et Saal . M (2023) : *Fintech and the future of finance.* (e-book)

Thèses :

Osterwalder, A. (2004). *An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business.* Thèse de

doctorat en informatique de Gestion, Ecole des HEC, Université de Lausanne.